

ЎТМИШДОШ ДОН-ДУККАКЛИ ЭКИНЛАРДАН СЎНГ ҒЎЗАДА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ МАҚБУЛ МЕЪЁРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

А.Садуллаев, PhD

Т.Мырзабаева Кылышбаева Г

биология факультети студенти

Аннотация: Мақолада Қорақалпоғистон Республикасининг Оролбўйи суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида алмашлаб экиш тизимлари орқали етиштириладиган асосий кунгабоқар, кунжут ва соя экинларидан сўнг кейинги йил экиладиган ғўза экинининг мақбул ўғитлаш мақбул ўғитлаш тизимига бағишланган тажриба натижалари келтирилган .

Калит сўзлар: кунгабоқар, кунжут, соя, ғўза, ривожланиш даври, эрозия, гумус, озиқа модда.

Суғориладиган ерлар унумдорлигини сақлаш ва ошириш республикамизнинг барча ҳудудлари учун асосий муаммолардан бири ҳисобланади. Чунки, ҳозирги кунда суғориладиган тупроқларимизда шўрланиш, эрозияга чалиниш, ифлосланиш, гумус ва озиқа моддаларнинг камайиши каби салбий жараёнлар ривожланмоқда.

Қорақалпоғистон Республикасининг Оролбўйи ҳудудида тупроқ унумдорлигини ошириш мақсидида экилган ўтмишдош дон-дуккакли экинлардан сўнг мақбул ўғит меъёрларининг пахта ҳосилига таъсирини илмий-амалий асослашни асосий мақсад қилиб қўйдик.

Тадқиқот услублари. Изланишлар дала тажрибаси ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Тажриба ўтказиш, фенологик кузатув, тупроқ ва ўсимлик намуналари олиш «Методика полевых опытов» (Доспехов, 1985), «Методика Государственного сорта испытания сельскохозяйственных культур» (1964) ва «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (2007) қўлланмаларига асосан

ўтказилади. Тупроқ намуналаридаги чиринди, NPK умумий ва ҳаракатчан турлари миқдорлари «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (1963) ва «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» (1977) усулномаларига биноан амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари. Қорақалпоғистон Республикасининг Оролбўйи суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида алмашлаб экиш тизимлари орқали етиштириладиган асосий кунгабоқар, кунжут ва соя экинларидан сўнг кейинги йил экиладиган ғўза экинининг мақбул ўғитлаш тизимини илмий асослашга бағишланган дала тажрибаси 2018-2019 йй. мобайнида Қорақалпоғистон Республикаси, Хўжайли туманидаги “Сапаргул Хасанова” фермер хўжалигида ўтказилди. Ушбу ҳудуддаги асосий кузги буғдой, кунгабоқар, кунжут ва соя экинларидан сўнг кейинги йил экиладиган ғўза экинининг мақбул ўғитлаш тизимига бағишланган тажрибалар қуйидаги тузулма бўйича (1-жадвал) амалга оширилди.

Ғўзада ҳар бир вариант эни –4,8 м, узунлиги –50 м, умумий майдони –240 м². Тажриба 3 такрорланишда бўлиб, умумий майдони– 8640 м².

Тажриба майдони дастлаб тегишли қайтариқ ва варинтларга бўлинади ва тажриба тизими бўйича аммиакли селитра (34% N), мочевино (46% N), супрефос (N-10%, P₂O₅-22-23%) ва калий хлориди (60% K₂O) минерал ўғитлари қўлланилди.

1-жадвал

Ғўза билан боғлиқ тадқиқотлар тажриба тизими, 2019 йил

Вар тарт иби	Ўтмишдо ш, яъни	Ғўзада	Қўллаш муддатлари, кг/га
	ғўзадан	қўлланиладиг	
	олдин	ан	
	экилган	ўғитларнинг	
	экин	йиллик	
турлари	меъёрлари,	кг/га	

		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Шудгор олдида			Экин билан бирга	Шонала шда		Гуллаш	
					N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	N	K ₂ O	N	P ₂ O ₅
1	Кунгабоқар	160	100	75	-	70	40	30	65	35	65	30
2		200	140	100	-	100	50	50	75	50	75	40
3		240	170	125	-	120	60	70	85	65	85	50
4	Кунжут	160	100	75	-	70	40	30	65	35	65	30
5		200	140	100	-	100	50	50	75	50	75	40
6		240	170	125	-	120	60	70	85	65	85	50
7	Соя	160	100	75	-	70	40	30	65	35	65	30
8		200	140	100	-	100	50	50	75	50	75	40
9		240	170	125	-	120	60	70	85	65	85	50

Тадқиқот давомида экинларнинг вегетация даври давомида сизоб сатҳи ва унинг минерализация даражаси кузатиб борилди. Бунинг учун дала майдонида 2 метр чуқурликда 4 дона маҳсус пезиометрлар ўрнатилди ва ҳар ўн кунда тегишли ўлчовлар амалга оширилди.

Тажриба ўтказиш давомида ғўзанинг ривожланиш давлари бўйлаб ва амал даври охирида ўсимлик таркибидаги озика модда моқдорларини тахлил қилинди

Ҳар қандай тупроқ иқлим шароитда бўлишидан қатъий назар барча омиллар ўсимликнинг қуруқ масса тўплашига ўз таъсирини кўрсатиши кўплаб тадқиқотларда ўз исботини топган

Бизнинг изланишларимизда ҳам ғўзанинг ривожланиш давлари бўйлаб ва амал даври охирида вариантлар кесимида ўсимлик намуналарини олиб, сояда ва лаборатория шароитида термостатда қуритиб, қуруқ масса тўплашини аниқладик (6-жадвал).

Кунжут экилган майдонда ғўзага қўлланилган минерал ўғит меъёрлари N160P100K75, N200P140K100 ва N240P170K125 кг/га бошқа вариантларга нисбатан бироз бўлсада ўсимлик қуруқ массаси юқори бўлди (136,5; 149,2 ва 153,8 г/ўсимлик).

Ўзада қўлланилган турли меъёрдаги минерал ўғитлар ўсимликнинг қуруқ масса тўплашига, айниқса пахта ҳосилини шаклланишига албатта турлича ўз таъсирини кўрсатди.

Кунгабоқар экилган майдонда пахта ҳосили бошқа экинлар майдонларига нисбатан пастлиги билан тавсифланади. Бу албатта кунгабоқар экиннинг тупроқдан юқори миқдорда озика унсурларни олиб чиқиши билан боғлаймиз.

Хусусан, ушбу экин фонида ҳам юқори пахта ҳосили минерал ўғитларни юқори N₂₄₀P₁₆₀K₁₄₀ кг/га меъёрда қўлланилган 6 вариантда кузатилди (31,7 ц/га). Лекин айнан ушбу ўғит меъёри 3 вариантга нисбатан 1,5 ц/га кам кўрсаткични ташкил этди.

Кунжут экилган майдонда ғўзага қўлланилган минерал ўғит меъёрлари N₁₆₀P₁₀₀K₇₅, N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ ва N₂₄₀P₁₇₀K₁₂₅ кг/га бошқа вариантларга нисбатан бироз бўлсада пахта ҳосилини ортишига ижобий самара берган деган хулосага келиш мумкин (29,3; 33,4 ва 33,8 ц/га).

Лекин, бу борада соя экини ғўза учун энг мақбул ўтмишдош экин бўлиши тажрибада олинган пахта ҳосилига асосан айтиш мумкин.

Чунки, ушбу экин ўрнида ғўзани мақбул агротехникаси қўлланилганда минерал ўғитларнинг юқори меъёрлари эмас, балки паст меъёрлари ўзини самарасини кўрсатди ($N_{160}P_{100}K_{75}$ кг/га қўлланилган 10 вариантда 34,9 ц/га, ғўзани $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га меъёрда озиклантирилган 11 вариантда 36,7 ц/га ва ғўзани $N_{240}P_{160}K_{140}$ кг/га меъёрда озиклантирилган 12 вариантда 35,0 ц/га пахта ҳосили олинди.

Демак, олинган натижалар бўйича асосий экин сифатида соя экилган майдонларга ғўзани йиллик меъёрини $N_{160}P_{100}K_{75}$ ва $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га меъёрида қўлланилиши иқтисодий самараси юқори деган хулосага келиш мумкин.

Тажрибанинг 2019 йили эса ғўза экилмасдан олдин тупроқнинг 0-30 см қатламидаги минерал азот ($N-NH_4 + N-NO_3$) миқдори кунжут экилган майдонда 17,1 мг/кг ва соя экилган майдонда 18,5 мг/кг бўлса, ғўзанинг амал даври охирида қўлланилган минерал ўғит ($N_{160}P_{100}K_{75}$, $N_{200}P_{140}K_{100}$ ва $N_{240}P_{170}K_{125}$ кг/га) меъёрларига боғлиқ тупроқнинг 0-30 см қатламидаги минерал азот ($N-NH_4 + N-NO_3$) миқдори кунгабоқар экилган майдонда 22,7, 24,1 ва 26,2 мг/кг, кунжут экилган майдонларда 27,3, 28,6 ва 30,0 мг/кг ҳамда соя экилган майдонларда энг юқори кўрсаткичларни 28,5, 30,6 ва 32,2 мг/кг ни ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Азизов Т.Б., Анарбаев И.У. ва бошқалар. Кунжутдан мўл ҳосил етиштириш агротехникаси бўйича тавсиялар. Тошкент, 2010 й., 24-бет.
2. Азизов Т., Анарбаев И., Балкибекова Р., Файзиев О. Мойли ўсимликлардан кунгабоқар, ерёнғоқ, кунжутнинг ривожланишига минерал ва биоўғитларнинг таъсири. Агро илм-Ўзбекистон к/х журнали, 2016 йил №5(43), 66-бет.
3. Аманов А.А., Анарбаев И.У., Идиятуллина Д.Л., Абитов И.И., Расулов М., Халилов У.М., Исраилов А.С. Мойли экинлардан (кунгабоқар, соя, махсар) юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси бўйича тавсиялар // Тошкент, ТИМИ 2017, 26-бет.

4. Аманова М.Э., Рустамов А.С. Мойли экинлар жаҳон коллекциясини ўрганиш бўйича услубий қўлланма. Тошкент, 2010.
5. Ёрматова Д.Е., Хушвақтова Х.С. Мойли экинлар китоби. Тошкент, “Зарафшон”, 2008 й., 195-бет.
6. Методика Госсортоиспытания сельскохозяйственных культур. –М.: Колос, 1964. –184 с.
7. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии. Издание 5-е, Ташкент, 1977.
8. Мирзаев Л.А. Такрорий экин-кунгабақар ва мошнинг пахта ҳосилдорлигига таъсири. “Агро илм-Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали №4(54).2018, 17-18 бетлар
9. Кунназаров У.Б., Кунназарова К.Ж. Influence of agrochemical properties on growth and development of corn plant, International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 07, volume 99 published July 30, 2021 Б. 130-133.
10. Кунназаров У.Б., Шамуратова Г., Кожабаева Ш.К. Влияние механического, агрохимического и солевого режима почв на развитие кукурузы, «Мировая наука» Выпуск № 6(15) (июнь, 2018). С 251-254.